

ANALISIS BMC TAILOR GO

OBE
MATA KULIAH
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas ini digunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah perencanaan bisnis isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang disusun secara ilmiah dan terintegrasi

Filaili Ainun Jariyah
2297184005
Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
filailijariyah@mhs.unhasy.ac.id

A. Pengertian Business Model Canvas

Yentisna & Syentia (2023) mengungkapkan Business Model Canvas merupakan kerangka kerja yang menggambarkan model bisnis secara visual dalam bentuk kanvas, sehingga mudah untuk dipahami. Strategi ini digunakan oleh pelaku usaha pemula karena bermanfaat dalam merancang, mengembangkan dan memberikan hasil strategi usaha. Business Model Canvas sebagai alat bantu visual yang menyederhanakan perencanaan bisnis menjadi satu halaman yang mudah dipahami. BMC membantu pengusaha untuk melihat gambaran besar dari model bisnis secara menyeluruh didasarkan pada 9 komponen.

Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur dalam Musfar. Sitepu & Wildah (2023) mengungkapkan bahwa Business Model Canvas ialah model yang di dalamnya digambarkan dasar penciptaan, pengiriman, dan penangkapan nilai bagi suatu organisasi bisnis. Mereka menyatakan ini adalah model yang memiliki 9 elemen yang menampilkan pola pikir tentang bagaimana bisnis dapat memperoleh keuntungan. Kombinasi 9 elemen ini disebut Business Model Canvas. Kesembilan elemen tersebut terdiri dari (1) Segmen Pelanggan, (2) Proposisi Nilai, (3) Saluran, (4) Hubungan Pelanggan, (5) Aliran Pendapatan, (6) Sumber Daya Kunci, (7) Aktivitas Kunci, (8) Kemitraan Kunci, dan terakhir (9) Struktur Biaya.

Yentisna & Syentia (2023) mengungkapkan bahwa Business Model Canvas menggambarkan perencanaan bisnis yang fokus pada tiga unsur utama yaitu product, value, dan Market. Penggambaran Business Model Canvas fokus pada produk yang akan ditawarkan, nilai yang diberikan kepada pelanggan, serta pasar yang menjadi target bisnis. Dalam Susanto. Ahmad & Sachanovrissa (2025) Menyatakan bahwa Bisnis Model Canvas digunakan untuk meningkatkan fokus dan kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai bisnis yang dilaksanakan pengusaha, ini adalah bagan yang dapat digunakan sebagai alat dalam mengenali kekuatan dan kelemahan dari suatu kerangka kerja bisnis, mencari ide baru, juga mengembangkan bisnis dalam jangka waktu yang lama.

Hartatik & Baroto dalam Yulia. DKK (2020) Bisnis Model Canvas membantu perusahaan untuk menentukan suatu nilai yang ditawarkan perusahaan serta menunjukkan aktivitas kunci yang dijalankan dan sumber daya dalam menciptakan nilai yang ditawarkan dan memperoleh pendapatan. Model ini menjadi pembantu dalam memahami bagaimana produk dan layanan yang

disediakan oleh perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan didistribusikan kepada konsumen.

B. Komponen Business Model Canvas

Jamaludin. Rahman & Thamrin (2024) menjelaskan 9 komponen Business model canvas dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama atau di sisi kanan memudahkan perusahaan dalam melihat penciptaan sebuah nilai segmen pelanggan (*customer segments*), proposisi nilai (*value propositions*), hubungan pelanggan (*Customer relationships*), saluran (*channels*), dan arus pendapatan (*revenue streams*). Bagian kedua atau sisi kiri memudahkan perusahaan dalam melihat biaya yang ditimbulkan atau upaya melakukan efisiensi biaya melalui sumber daya utama (*key resources*), aktivitas kunci (*key activities*), kemitraan utama (*key partnerships*), struktur biaya (*cost structure*).

C. Desain Business Model Canvas Tailor Go

Filaili Ainun Jariyah.
2297184005.

No.

Date 09.11.2025

BMC Tailor Go

key Partners	key activities	Value Proportion	Customer relationship	customer Segmen
Penjual kain kufir.	Membuat desain baju.	Solusi untuk pembuatan	website whatsapp	Orang yang butuh baju dengan
Konten Creator Penjahit	Menawarkan ke media sosial.	baju dengan desain custom	Instagram TikTok	desain yang baru
	Menerima dan membuat pesanan	lewat online shop		
	key resource		channels	
	Penjahit dan desainer baju		Media sosial online shop	
	Alat jahit			
	Jaringan internet			
	laptop dan ponsel			
Cost Structure			Revenue streams	
Promosi di media sosial			Penjualan baju dan desain	
Komisi desainer dan penjahit			baju dari online shop	
Diskon desain baju dan promosi bersama konten kreator				

Referensi

- Jamaludin, Rahman, Ana Septia & Thamrin. (2024). *Implementasi Business Model Canvas BMC Dalam Pengembangan Usaha Pelaku UMKM Perumahan Pamulang Estate Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Kreasi Mahasiswa Manajemen. Vol. 4, No. 1, 72-78. Maret 2024. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/KMM/article/view/39227>
- Musfar, Tengku Firli, Sitepu, Rio Fandy & Wildah, Sri Wahyuni. (2023). *Perencanaan Pengembangan Bisnis Menggunakan Business Model Canvas Dan Analisis Swot Pada Sesi Coffee Pekanbaru*. Jurnal Studi Manajemen dan Kewirausahaan (MSEJ). Vol. 4. No. 5, 6157-6173. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/1879>
- Susanto, Feri, Soleh, Ahmad & Sachanovrissa, Silke. (2025). *Model Kanvas Bisnis Dalam Merencanakan Bisnis (Business Canvas Model In Business Planning)*. Journal of Law, Social Science, and Management Review. Vol. 1. No. 3, 117-126. <https://jurnal.utami.id/index.php/JLSMR/article/view/258>
- Yentisna & Syentia, Likanopa. (2023). *PENGENALAN BISNIS MODEL CANVAS UNTUK MENINGKAT DAYA SAING UMKM BINAAN LSM PABANGKIK BATANG TARANDAM SUMBAR*. Prosiding PKM-CSR, Vol. 6 (2023). <https://mail.prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/2126>
- Yulia. DKK. (2020). *BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY USING BUSINESS MODEL CANVAS APPROACH*. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4. No. 1, 106-115. April 2020. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/7563>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.